

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ГЕПАТИТА D СРЕДИ HBsAg-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ

Мусабаев Э.И.¹, Ибадуллаева Н.С.¹, Ходжаева М.Э.², Хикматуллаева А.С.¹, Маматов Н.К.¹

¹Научно-исследовательский институт вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, г.Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г.Ташкент, Узбекистан

Резюме. Вирус гепатита D является дефектным вирусом, репликация которого возможна только при наличии поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg). Целью исследования являлась оценка распространённости анти-HDV среди HBsAg-положительных лиц в пилотных регионах Республики Узбекистан. Скрининг на анти-HDV был проведён среди 366 HBsAg-положительных лиц в городе Ташкенте, Андижанской, Кашкадарьинской и Бухарской областях с использованием экспресс-теста. Результаты исследования выявили выраженную территориальную неоднородность распространённости HDV-инфекции. Наиболее высокая распространённость анти-HDV была зарегистрирована в Кашкадарьинской области, тогда как минимальные показатели отмечены в Бухарской области. Установлено, что HDV-инфекция преимущественно выявляется среди лиц молодого и среднего трудоспособного возраста. Полученные данные подтверждают циркуляцию HDV среди HBsAg-положительных лиц и обосновывают необходимость внедрения систематического скрининга HDV-инфекции для её раннего выявления и профилактики тяжёлых осложнений хронических заболеваний печени.

Ключевые слова: скрининг, HBsAg-положительные лица, анти-HDV.

A PILOT STUDY OF THE PREVALENCE OF ANTIBODIES TO HEPATITIS D VIRUS AMONG HBsAg POSITIVE INDIVIDUALS

Musabaev E.I.¹, Ibadullaeva N.S.¹, Khodjaeva M.E.², Khikmatullaeva A.S.¹, Mamatov N.K.¹

¹Research Institute of Virology of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Hepatitis D virus is a defective virus whose replication is possible only in the presence of the hepatitis B surface antigen (HBsAg). The aim of this study was to assess the prevalence of anti-HDV among HBsAg-positive individuals in selected pilot regions of the Republic of Uzbekistan. Screening for anti-HDV was conducted among 366 HBsAg-positive individuals in Tashkent city and the Andijan, Kashkadarya, and Bukhara regions using a rapid test. The results revealed pronounced regional variability in the prevalence of HDV infection. The highest prevalence of anti-HDV was observed in the Kashkadarya region, whereas the lowest rate was recorded in the Bukhara region. It was also found that HDV infection was predominantly detected among individuals of young and middle working age. The findings confirm the circulation of HDV among HBsAg-positive individuals and support the need for implementing systematic screening for HDV infection to enable early detection and to prevent severe complications of chronic liver diseases.

Keywords: screening, HBsAg-positive individuals, anti-HDV.

HBsAg МУСБАТ ШАХСЛАР ОРАСИДА ГЕПАТИТ D ВИРУСИГА ҚАРШИ АНТИТАНАЛАР ТАРҚАЛИШИНИНГ ПИЛОТ ТАДҚИҚОТИ

Мусабаев Э.И.¹, Ибадуллаева Н.С.¹, Ходжаева М.Э.², Хикматуллаева А.С.¹, Маматов Н.К.¹

¹Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт марказининг вирусология илмий-тадқиқот институти, Тошкент ш.,
Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Гепатит D вируси дефект вирус бўлиб, унинг репликацияси фақат гепатит B вирусининг юзаки антигени (HBsAg) мавжуд бўлганда содир бўлади. Тадқиқот мақсади Ўзбекистон Республикасининг пилот ҳудудларида HBsAg-мусбат шахслар орасида анти-HDV тарқалганлигини баҳолашдан иборат. Анти-HDV скрининги Тошкент шаҳри, Андижон, Қашқадарё ва Бухоро вилоятларида 366 нафар HBsAg -мусбат шахс орасида тэкспресс тест ёрдамида ўтказилди. Тадқиқот

натижалари HDV инфекциясининг ҳудудлар бўйича сезиларли фарқланишини кўрсатди. Анти-HDV нинг энг юқори кўрсаткичлари Қашқадарё вилоятида қайд этилган бўлса, энг паст даража Бухоро вилоятида аниқланди. Шунингдек, HDV инфекцияси асосан ёш ва ўрта меҳнатга лаёқатли ёшдаги шахсларда учраши аниқланди. Олинган натижалар HBsAg -мусбат шахслар орасида HDV нинг циркуляциясини тасдиқлайди ҳамда уни эрта аниқлаш ва сурункали жигар касалликларининг оғир асоратларини олдини олиш мақсадида HDV инфекциясининг тизимли скринингини татбиқ этиши зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: скрининг, HBsAg -мусбат шахслар, анти-HDV.

e-mail: rivuzb@gmail.com

Актуальность. Вирус гепатита D (HDV) является дефектным вирусом, репликация которого возможна только при наличии поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg). Chen HY с соавторами обнаружили, что приблизительно 10,58% носителей HBsAg были коинфицированы вирусом гепатита D, что вдвое превышает ранее полученные оценки [1]. Исследование подчеркивает необходимость усиления внимания к рутинному скринингу на вирус гепатита D [1]. Соответственно, выявление HDV возможно только у HBsAg-положительных лиц, что делает скрининг этой популяции важным инструментом ранней диагностики и профилактики тяжёлых осложнений данной инфекции [2]. По данным исследований вирус гепатита D способен значительно усиливать патогенность HBV-инфекции и играет ключевую роль в развитии тяжёлых форм хронических заболеваний печени [3,4,5].

Хроническая HDV-инфекция характеризуется более агрессивным течением, ускоренным развитием фиброза печени, цирроза печени и повышенным риском ГЦК по сравнению с HBV-моноинфекцией [6]. Поэтому своевременное выявление анти-HDV у носителей HBsAg имеет критическое значение для прогнозирования заболевания, планирования лечения и диспансерного наблюдения.

На глобальном уровне распространённость HDV среди HBsAg-положительных лиц варьирует от 4,5 до 13%, с максимальными показателями в эндемичных регионах, что подчёркивает необходимость внедрения скрининговых программ для раннего выявления HDV. В Республике Узбекистан эпидемиологические данные по HDV остаются ограниченными и представлены преимущественно пилотными исследованиями. Внедрение экспресс-тестирования на анти-HDV среди HBsAg-положительных лиц на отдельных пилотных территориях является актуальным, поскольку обеспечивает раннее выявление пациентов с HDV-инфекцией, способствует оптимизации профилактических мероприятий и обоснованному планированию терапевтической тактики, что в конечном итоге позволяет снизить риск прогрессирования хронического заболевания печени и развития его осложнений.

Цель исследования - оценить распространённость анти-HDV среди HBsAg-положительных лиц в пилотных регионах Республики Узбекистан.

Материалы и методы. Скрининг на анти-HDV проводился среди 366 HBsAg-положительных лиц в пилотных регионах: город Ташкент, Андижанской, Кашкадарьинской и Бухарской областях. Для выявления анти-HDV применялся набор «LUCA HDV Ab Rapid test» (Luca Aicell, INC., Республика Корея). Для определения ДНК HBV и РНК HDV использовались тест-наборы «АмплиСенс®HBV-FL» и «АмплиСенс®HDV-FL» (ЦНИИЭ, Россия) соответственно. Статистический анализ данных проводился с расчётом средних значений показателей (M) и стандартной ошибки среднего (m). Анализ категориальных данных выполнялся с использованием критерия χ^2 (хи-квадрат) и точного критерия Фишера. Для оценки корреляционных связей применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Сравнение количественных показателей между группами проводилось с использованием критерия Краскала–Уоллиса.

Результаты и обсуждение. Выбор указанных регионов был обусловлен их эпидемиологической значимостью, а также территориальной и демографической репрезентативностью, что обеспечивало объективную оценку распространённости HDV-инфекции. Анализ полученных данных выявил выраженную территориальную неоднородность распространённости HDV-инфекции среди HBsAg-положительных лиц (рис. 1).

В Андижанской области среди 100 обследованных HBsAg-положительных лиц анти-HDV выявлен у 19 человек, что указывает на значительную циркуляцию HDV-инфекции в регионе. Полученные данные указывают на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию среди

носителей HBsAg и подчёркивают актуальность раннего выявления HDV-инфекции и последующего диспансерного наблюдения данной категории пациентов.

Рис.1. Территориальное распределение анти-HDV среди HBsAg-положительных лиц

В Бухарской области частота выявления анти-HDV среди 100 HBsAg-положительных лиц оказалась минимальной (2 человека) по сравнению с другими обследованными регионами. Следует отметить, что при малом объёме выборки значение стандартной ошибки среднего имеет ограниченную информативность и приводится с описательной целью. Низкий уровень серопозитивности может отражать меньшую интенсивность циркуляции HDV-инфекции либо особенности региональной структуры факторов риска. Вместе с тем полученные результаты не исключают наличие недиагностированных форм HDV-инфекции и обосновывают необходимость продолжения эпидемиологического мониторинга.

Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация была зарегистрирована в Кашкадарьинской области, где распространённость анти-HDV (42 человека) среди 100 HBsAg-положительных лиц носила выражено высокий характер. Такой уровень серопозитивности свидетельствует о крайне высокой эндемичности HDV-инфекции в регионе и указывает на наличие устойчивых эпидемиологических очагов. Полученные данные обосновывают необходимость усиления скрининговых, профилактических и лечебно-диагностических мероприятий в данной территории.

В городе Ташкенте выявление анти-HDV (9 человек) среди 66 HBsAg-положительных лиц носило умеренно выраженный характер. Несмотря на меньший объём выборки по сравнению с областями, полученные результаты указывают на активную циркуляцию HDV-инфекции в столичном регионе. Это имеет особое эпидемиологическое значение с учётом высокой плотности населения, миграционной активности и концентрации медицинских учреждений, что подтверждает целесообразность проведения систематического скрининга HDV-инфекции среди HBsAg-положительного населения.

Для оценки статистической достоверности различий распространённости анти-HDV среди HBsAg-положительных лиц было проведено сравнение четырёх регионов: Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской областей и города Ташкента. По результатам χ^2 -критерия Пирсона различия в частоте выявления анти-HDV между регионами оказались статистически значимыми ($\chi^2=40,6$; $p<0,001$). Наибольшая распространённость анти-HDV была зарегистрирована в Кашкадарьинской области и составила 42,0% (95% ДИ: 32,4–51,6%), что достоверно превышало показатели остальных регионов. В Андижанской области доля анти-HDV-позитивных лиц составила 19,0% (95% ДИ: 11,3–26,7%), занимая промежуточное положение. Минимальная распространённость анти-HDV была выявлена в Бухарской области - 2,0% (95% ДИ: 0,0–4,9%), что отражает сравнительно благоприятную эпидемиологическую ситуацию в данном регионе. В городе Ташкенте частота выявления анти-HDV составила 13,6% (95% ДИ: 5,3–25,3%). Несмотря на меньший объём выборки по сравнению с областями, полученный показатель указывает на активную циркуляцию HDV-инфекции в столичном регионе и вно-

сит вклад в общую статистически значимую региональную неоднородность распространённости HDV-инфекции.

Среди 72 лиц с положительным результатом на anti-HDV мужчины составили 28 человек. Средний возраст мужчин равнялся $45,0 \pm 12,1$ года, при диапазоне от 25 до 71 года. Медианный возраст составил 44,5 года, интерквартильный диапазон (Q1–Q3) - 37–51 год, что отражает выраженную возрастную вариабельность в данной подгруппе. Женщины составили 44 случая с положительным результатом на anti-HDV. Средний возраст женщин был несколько ниже и составил $39,7 \pm 14,9$ года, при диапазоне от 24 до 77 лет. Медианный возраст равнялся 43 годам, интерквартильный диапазон (Q1–Q3) - 37–49 лет, что также свидетельствует о неоднородности возрастного состава группы. Статистически значимых различий среднего возраста между мужчинами и женщинами выявлено не было ($p > 0,05$).

Анализ возрастной структуры лиц с наличием анти-HDV показал выраженную неравномерность распределения обследованных по возрастным группам (рис.2).

Рис.2. Распределение лиц с анти-HDV по возрастным группам

Наибольшее число лиц приходилось на возраст 24–44 лет (38 человек), что свидетельствует о преимущественном поражении лиц молодого и среднего трудоспособного возраста. В группе 45–59 лет зарегистрировано 29 человек, что указывает на сохранение высокой распространённости HDV-инфекции и в данной возрастной категории. Существенно меньшая численность лиц наблюдалась в старших возрастных группах, где в возрасте 60–74 лет выявлено 4 человека, тогда как в возрасте 75–77 лет - 1 человек. Статистическая оценка распределения лиц по возрастным категориям с использованием критерия χ^2 Пирсона показала наличие достоверных различий между группами ($\chi^2=55,9$; $p < 0,001$), что подтверждает статистически значимое преобладание лиц молодого и среднего возраста среди анти-HDV-положительных лиц.

Полученные результаты свидетельствуют о продолжающейся активной циркуляции вируса гепатита D среди HBsAg-положительных лиц на территории Республики Узбекистан. Выявление анти-HDV у значительной доли обследованных лиц подчёркивает высокую эпидемиологическую значимость HDV-инфекции и подтверждает необходимость её обязательного учёта при диагностике и ведении пациентов с хронической HBV-инфекцией. Применение экспресс-тестирования на анти-HDV позволяет своевременно выявлять коинфицированных пациентов, оптимизировать маршрутизацию и назначать углублённое обследование и своевременное лечение.

Анализ возрастнo-половой структуры анти-HDV-положительных лиц показал, что инфекция преимущественно выявляется у лиц молодого и среднего трудоспособного возраста, при отсутствии статистически значимых различий среднего возраста между мужчинами и женщинами. Выраженная неравномерность возрастного распределения с достоверным преобладанием лиц 24–59 лет ($p < 0,001$) свидетельствует о раннем вовлечении социально активных возрастных групп в эпидемический процесс HDV-инфекции, что может способствовать длительному хроническому течению заболевания и формированию тяжёлых исходов в более старшем возрасте.

Выводы. Результаты исследования подтверждают высокую эпидемиологическую значимость HDV-инфекции и обосновывают необходимость внедрения систематического скрининга анти-HDV среди всех HBsAg-положительных лиц независимо от клинических проявлений и биохимической активности заболевания, что соответствует современным международным рекомендациям.

Список литературы:

1. Chen HY, Shen DT, Ji DZ, Han PC, Zhang WM, Ma JF, Chen WS, Goyal H, Pan S, Xu HG. Prevalence and burden of hepatitis D virus infection in the global population: a systematic review and meta-analysis. *Gut*. 2019 Mar;68(3):512-521. doi: 10.1136/gutjnl-2018-316601.
2. Rizzetto M. Hepatitis D: thirty years after. *J Hepatol*. 2009 May;50(5):1043-50. doi: 10.1016/j.jhep.2009.01.004; Hughes SA, Wedemeyer H, Harrison PM. Hepatitis delta virus // *Lancet*. – 2011. – Vol. 378(9785). – P. 73-85. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61931-9.
3. Taylor JM. Hepatitis delta virus. *Virology*. 2006 Jan 5;344(1):71-6. doi: 10.1016/j.virol.2005.09.033. PMID: 16364738.
4. Hughes SA, Wedemeyer H, Harrison PM. Hepatitis delta virus. *Lancet*. 2011 Jul 2;378(9785):73-85. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61931-9. Epub 2011 Apr 20. PMID: 21511329.
5. Miao Z, Zhang S, Ou X, Li S, Ma Z, Wang W, Peppelenbosch MP, Liu J, Pan Q. Estimating the Global Prevalence, Disease Progression, and Clinical Outcome of Hepatitis Delta Virus Infection. *J Infect Dis*. 2020 Apr 27;221(10):1677-1687. doi: 10.1093/infdis/jiz633. PMID: 31778167; PMCID: PMC7184909.
6. Stockdale A.J., Kreuels B., Henrion M.Y.R., Giorgi E., et al. The global prevalence of hepatitis D virus infection: Systematic review and meta-analysis // *J Hepatol*. – 2020. – Vol. 73(3). – P. 523-532. doi: 10.1016/j.jhep.2020.04.008.

Для цитирования: Мусабаяв Э.И., Ибадуллаева Н.С., Ходжаева М.Э., Хикматуллаева А.С., Маматов Н.К. Пилотное исследование распространённости антител к вирусу гепатита D среди HBsAg-положительных лиц // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 541–545. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19199994>